

Revisão

Anemia falciforme: Tratamento com o uso da terapia gênica

Sergio Henrique Ferreira¹, Karla Raiza Cardoso Ribeiro²

1 – Grupo Ser Educacional, Recife/PE, Brasil.

2 – Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife/PE, Brasil.

Correspondência: shferreira17@yahoo.com

Publicado: 16 de fevereiro de 2024

Introdução: A anemia falciforme (AF) é um distúrbio genético caracterizado pela presença da hemoglobina S (HbS), resultante de uma mutação no gene da beta-hemoglobina. Em condições de baixa oxigenação, as hemácias assumem uma forma falciforme, causando obstrução vascular e sintomas clínicos. O tratamento atual é predominantemente paliativo, com o transplante de medula óssea representando um potencial cura, mas enfrentando desafios na busca por doadores compatíveis. Este estudo objetivou avaliar o potencial da terapia gênica no tratamento da AF. **Materiais e Métodos:** Para tal, foi realizado um estudo descritivo, através de uma revisão de literatura, a partir do tema nas bases de dados: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Literatura Internacional em Ciências da Saúde (PubMed/MEDLINE). Foram incluídos periódicos dos últimos dez anos, excluindo-se artigos fora desse período e que não atenderam ao tema deste estudo. **Resultados e Discussão:** Utilizando um vetor lentiviral, foram conduzidos ensaios clínicos nos últimos anos, nos quais um gene contendo a sequência correta da beta-globina foi inserido em células-tronco hematopoiéticas do paciente. Resultados promissores foram observados, incluindo aumento da hemoglobina média e HbA nas hemácias. No entanto, desafios como a obtenção de um enxerto robusto de células-tronco transduzidas, eficiência na inserção do gene e aprimoramento do condicionamento permanecem. **Considerações Finais:** A terapia gênica representa uma esperança para pacientes com AF que sofrem com crises vaso-oclusivas e enfrentam escassez de doadores compatíveis. Abordar esse tema abre caminho para futuras investigações impactando positivamente a vida dos afetados pela AF.

Palavras-chave: Anemia Falciforme. Células-Tronco Hematopoiéticas. Globinas Beta. Lentivirus. Terapia Genética.

Review

Sickle Cell Anemia: Treatment with Gene Therapy

Introduction: Sickle cell anemia (SCA) is a genetic disorder characterized by the presence of hemoglobin S (HbS), resulting from a mutation in the beta-hemoglobin gene. Under conditions of low oxygenation, red blood cells assume a sickle shape, causing vascular obstruction and clinical symptoms. Current treatment is predominantly palliative, with bone marrow transplantation representing a potential cure but facing challenges in finding compatible donors. This study aimed to evaluate the potential of gene therapy in treating SCA. **Materials and Methods:** A descriptive study was conducted through literature review, utilizing the Scientific Electronic Library Online (SciELO) and the International Literature in Health Sciences (PubMed/MEDLINE) databases. Journals from the past ten years were included, excluding articles outside this period and those not relevant to the study's theme. **Results and Discussion:** Using a lentiviral vector, clinical trials conducted in recent years involved inserting a gene containing the correct beta-globin sequence into the patient's hematopoietic stem cells. Promising results were observed, including increased average hemoglobin and HbA levels in red blood cells. However, challenges such as obtaining a robust graft of transduced stem cells, gene insertion efficiency, and conditioning enhancement persist. **Final Considerations:** Gene therapy offers hope

for SCA patients experiencing vaso-occlusive crises and facing a shortage of compatible donors. Addressing this topic paves the way for future investigations, positively impacting the lives of those affected by SCA.

Keywords: Beta-Globins. Genetic Therapy. Hematopoietic Stem Cells. Lentivirus. Sickle Cell Anemia.

INTRODUÇÃO

A anemia falciforme (AF) trata-se de um distúrbio autossômico recessivo que tem como principal característica uma alteração no gene da cadeia β da hemoglobina (Hb), resultando numa proteína mutante: Hb S. Ela polimeriza-se deformando as hemácias, conhecidas como drepanócitos ou células falciformes. Essa Hb variante promove os sintomas clínicos como dores fortes devido a vaso-oclusão e até mesmo acidente vascular cerebral (AVC), podendo levar a óbito [1].

A AF acomete aproximadamente 300.000 nascidos a cada ano. Metade desse número se encontra na África subsaariana. Já o Brasil, afeta cerca de 3.500 por ano [2].

O tratamento é feito com base nos sintomas. Administração de hidroxiureia (HU) reduz a produção de Hb S por promover um aumento de hemoglobina fetal (Hb F). Contudo, há uma diminuição do número de leucócitos e plaquetas [3].

Uma possibilidade de cura se dá pelo transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH). Há alguns critérios que devem ser considerados na escolha dos indivíduos para o transplante, como pacientes que apresentem complicações maiores, por exemplo, acidente vascular cerebral, síndrome torácica aguda e crises vaso-oclusivas recorrentes. Outros parâmetros incluem doença pulmonar, osteonecrose de várias articulações e presença de pelo menos 2 ou mais aloanticorpos eritrocitários. E, também precisa de um doador de medula óssea compatível com o paciente [4].

O transplante tem como principais riscos a rejeição do enxerto ou o desenvolvimento da Doença do Enxerto contra o hospedeiro (DECH). Por isso é reduzido relativamente a poucos indivíduos, e então, concentrou-se esforços para desenvolver uma terapia gênica (TG) eficaz para o tratamento da AF [5].

Na TG utilizam-se as células-tronco hematopoiéticas do próprio paciente. Então, é adicionada uma cópia do gene β -globina modificada e com a ação de um vetor viral as novas células-tronco passam a produzir a proteína correta. O resultado satisfatório favorece uma quantidade maior de indivíduos que seriam ineligíveis para o transplante alogênico [6].

Em apenas uma criança foi possível obter a cura. Atualmente, segue em estudo outros pacientes para descobrirem melhores formas de transferir os genes pontualmente, melhorar o povoamento de células-tronco e uma adequação do condicionamento mieloablativo. As principais barreiras para o transplante autólogo são: reativação lentivirus usado na TG, inibição de genes supressores tumorais ou ativação de oncogenes, e o custo que ainda é oneroso [6-7].

A terapia gênica abre uma possibilidade de cura com um menor risco para cada paciente. Estudos em andamento vêm demonstrando que o transplante autólogo pode ser tornar a melhor escolha para os pacientes com AF, especialmente aqueles que não conseguiram encontrar um doador compatível. Nesse artigo, abordamos os principais pontos da terapia gênica em andamento para o tratamento da anemia falciforme.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foi realizado um estudo descritivo, fundamentado em revisão de literatura, a partir do tema nas bases de dados: *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e *Literatura Internacional em Ciências da Saúde* (PubMed/MEDLINE). Foram incluídos periódicos dos últimos dez anos que contemplavam o tema. Para a consulta, foram utilizados os seguintes descritores: “Anemia Falciforme”, “Células-Tronco Hematopoiéticas”, “Globinas Beta”, “Lentivirus” e “Terapia Genética”. Selecionados artigos nos idiomas: português, inglês e espanhol. Como critérios de exclusão: artigos

fora desse período e que não atenderam ao tema deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em 1910, o médico James Herrick descreveu a presença de hemácias em forma “de foice”, chamando-as de células falciformes. Posteriormente chamada de anemia falciforme (AF), trata-se de uma alteração genética. Da qual uma base nitrogenada, adenina, é substituída pela timina. Essa troca modifica o aminoácido final após a transcrição gênica, de ácido glutâmico para valina. Por consequência, ocorre a produção de uma proteína modificada que interfere nas trocas gasosas que ocorrem dentro das hemácias [8].

A hemoglobina é composta por cadeias alfa (α) e beta (β), duas de cada. Os genes que produzem a primeira se encontram no cromossomo 16, já a segunda tem sua localização no cromossomo 11. Num indivíduo adulto essa Hb tem aproximadamente 95% do total. Isso porque é produzido mais duas Hb variantes em baixas proporções, Hb A2 e Hb F. Com 2,5% aproximadamente cada. Essas variantes são

formadas por cadeias alfa (α). Contudo a cadeia β é substituída por cadeias delta (δ) e gama (γ) nas Hb A2 e Hb F respectivamente [9].

Quando o indivíduo é heterozigoto, fenótipo AS consegue produzir Hb A ainda que em pequena quantidade e Hb S. Por outro lado, os homozigotos possuem alteração nas duas cópias do gene da β globina e não conseguem produzir a Hb A, assim sendo produzem a Hb S em maior quantidade corroborando para a sintomatologia da doença que, se não tratados desde cedo, pode levar a óbito [10].

As hemácias recebem o oxigênio (O_2) vindo dos pulmões até os tecidos. Ao liberar o O_2 , as hemácias precisam mudar de forma para passar pelos microcapilares. Após essa passagem, a Hb S polimeriza-se numa longa cadeia de Hb. Como consequência, há um influxo de cálcio que desidrata a hemácia. Dessa forma, não é possível restaurar a forma bicôncava normal da hemácia. Portanto, permanece a forma alongada que ao microscópio pode ser visto como “em forma de foice” e sendo chamadas de drepanócitos figura 1 [11].

Figura 1 – Aspecto da hemácia normal e da falciforme.

Fonte: Adaptado de Vuelo Pharma, 2019 [12].

Os drepanócitos passam pela microvasculatura com dificuldade, em muitos casos promove a vaso-oclusão e produção de moléculas inflamatórias. As células falciformes são frágeis e devido ao trauma mecânico resulta em hemólise que libera hemoglobina para a circulação. As Hbs

livres são sequestradas pela haptoglobina, uma proteína de ligação à hemoglobina plasmática. Ela propicia o consumo de óxido nítrico (NO) agravando a patologia. No processo inflamatório há liberação de mediadores que incrementa a liberação

de mediadores que aumentam as dores do paciente durante as crises oclusivas [13-14].

Os pacientes têm uma sobrevida média de 42 anos para homens e 48 para mulheres, se forem tratados desde cedo. Quadros dolorosos agudos levam os indivíduos a hospitalizações, principalmente devido à crises vaso-oclusivas, síndrome torácica aguda, acidente vascular cerebral e priapismo. Ainda há complicações crônicas como sobrecarga de ferro, osteonecrose, úlceras cutâneas, doença renal crônica e infecções [15].

Há duas metodologias para o diagnóstico da AF: eletroforese de hemoglobinas e a cromatografia líquida de alta-performance (HPLC), esta última é mais sensível. É essencial obter um diagnóstico precoce, pois quanto mais cedo o paciente começar o tratamento tem melhor prognóstico [16].

No Brasil, o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) em 6 de junho de 2001 pelo Ministério da Saúde, através da portaria GM/MS 822, foi instituído pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O programa foi dividido em algumas fases com o objetivo de ir adicionando novos exames em cada etapa. Na fase II foi inserido o diagnóstico da anemia falciforme e outras hemoglobinopatias ao PNTN. Assim sendo, as crianças que nascem com AF são diagnosticadas ainda neonatas. Por conseguinte, o tratamento é iniciado imediatamente [17].

Um antimetabólito inibidor direto da síntese de ácido desoxirribonucleico (DNA) usado em doenças mieloproliferativas passou a ser utilizado em pacientes com AF, é chamado hidroxycarbamida ou hidroxiureia (HU). Principalmente porque foi descoberto que aumentava a produção de Hb F. Com isso, diminuiria a quantidade de Hb S e poderia ter menos complicações com vaso-oclusões. Por ter menos células falciformes, possibilita a diminuição também de células e mediadores inflamatórios da corrente sanguínea reduzindo a hemólise. Contudo, contribui para a mielossupressão da medula óssea que afeta também a produção de leucócitos e plaquetas [18].

Uma alternativa à HU seria a transfusão de hemácias que aumentaria a quantidade de Hb A. É possível reduzir até 30% dos níveis de Hb S, contudo acarreta um aumento da viscosidade

sanguínea e elevação dos níveis de ferro na corrente sanguínea [19].

Em 1984 foi realizado o primeiro transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) que curou uma criança de uma doença maligna e anemia falciforme, concomitantemente. Após vários estudos foi validada como uma forma de tratar a doença. Os doadores precisam ser aparentados e compatíveis [20].

O TCTH aparentado com perfil HLA (do inglês: Human Leukocyte Antigen) compatível foi autorizado pela portaria Nº 30, de 30 de junho de 2015 do Ministério da Saúde, sendo incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da AF [21].

Num estudo realizado por Gluckman *et al.* (2017), de 1.000 pacientes que receberam transplante alogênico, com aproximadamente 86% de crianças obtiveram 91,4% de indivíduos que não apresentaram mais os sintomas em 5 anos. Todos os doadores eram aparentados e com perfil HLA compatíveis [22].

Noutro estudo realizado por Krishnamurti *et al.* (2019), com 22 pacientes dentre 17 e 36 anos houve um sucesso em 86% dos casos. Esses receberam células-tronco hematopoiéticas (CTH) de doadores não aparentados, contudo com perfil HLA compatível. Foi observado que o melhor resultado é alcançado quando os doadores são aparentados e HLA-compatíveis. Já quando recebem o transplante de pessoas não relacionadas têm uma sobrevida menor, mesmo que eles tenham um perfil HLA compatíveis [23].

De acordo com Lucarelli *et al.* 2014, cerca de 10% dos pacientes não têm um resultado satisfatório. Dentre as principais complicações foi identificado o desenvolvimento da doença do enxerto contra o hospedeiro (DECH); rejeição ao enxerto; e morte, esse último advindo de infecções pós-transplante. Todavia, ainda é a terapia curativa mais eficaz e com mais benefícios permanentes [24].

Para o paciente receber as CTHs se faz necessário um preparo especial, condicionamento mieloablativo, onde o indivíduo recebe uma intensa quimioterapia, podendo associar com uma irradiação corporal total. E ainda se faz necessária

profilaxia imunossupressora com ciclosporina e metotrexato para evitar a DECH. Foi desenvolvido o condicionamento não-mieloablativo para diminuir a intensidade do tratamento, no entanto há maiores riscos de desenvolvimento de DECH em relação ao mieloablativo [25].

Já foram realizados mais de 1.200 transplantes para AF, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, já foram realizados cerca de 30 transplantes. As principais indicações para a terapia foram: Acidente vascular cerebral, mais de 2 episódios vaso-oclusivos, aloanticorpos após várias terapias transfusionais, síndrome torácica aguda, necrose avascular e priapismo. Contudo, ainda é difícil conseguir um doador compatível, decidir um regime de condicionamento ideal, prevenção da DECH e rejeição ao enxerto [26-27].

Os primeiros trabalhos com terapia gênica para tratar hemoglobinopatias objetivaram tratar pacientes com β -talassemia. Dois pacientes com anemia falciforme foram inscritos no estudo sob um condicionamento quimioterápico com bussulfano, seguido por CTH autólogas, ou seja, do próprio paciente. Elas foram geneticamente modificadas por um vetor lentiviral (VL), derivado do vírus da imunodeficiência humana (HIV) que adicionou um gene da β -globina à CTH passando a produzir uma cadeia β -globina modificada (β A-T87Q). Essa cadeia possui propriedades anti-falciformes. A nova hemoglobina chamada Hb AT87Q passa a ser produzida ao invés da Hb S melhorando a oxigenação dos tratados. Como as CTH são autólogas, não há desenvolvimento da DECH ou rejeição do enxerto [28].

Os vetores virais produzidos contêm RNA de cadeia simples com polaridade positiva. Seu genoma possui dois terminais longos de repetições (LTR) tanto na extremidade 5' quanto na 3'. Essas regiões possuem os genes gag, pol e env que codificam proteínas estruturais como as transcriptases, as integrases e as proteases. Há também uma alteração que induz a inativação do vírus (SIN), que inibe a recombinação e possível multiplicação do vírus no indivíduo [29].

Na posição 87 do transgene que substitui a treonina (T) por glutamina (Q), capaz de inibir a polimerização de Hb. Essa nova proteína terapêutica passou a se chamar: β A-T87Q. O novo

tetrâmero de Hb (α 2 β T87Q) é formado por duas cadeias α e duas cadeias β A-T87Q tem duas funções: inibir polimerização e ter afinidade por oxigênio próxima da Hb A. Portanto, a Hb AT87Q é um valioso biomarcador da eficácia terapêutica, sendo quantificada por HPLC [30].

O genoma que o lentivirus insere nas células-tronco possuem promotores da região controladora de locus (LCR), do gene *HBB* com diferentes combinações de sítios hipersensíveis (HS) de DNase I e potencializadores da β -globina [31]

Em um estudo posterior foi construído um vetor lentiviral diferente, nesse foi adicionado três mutações no transgene *HBB*. A mutação T87Q (treonina por glutamina) e E22A (ácido glutâmico por alanina) inibem a polimerização da Hb. Já a alteração G16D (glicina por ácido aspártico) promove uma maior afinidade pela cadeia α . Essas mutações são necessárias para a expressão do gene *HBBAS3* que foi inserido pelo vetor β AS3-FB. O resultado é uma melhor estabilidade das CTH em manter os níveis β -globina elevada [33].

Em 2014, foi divulgado o primeiro caso de paciente completamente livre da AF após os estudos de terapia gênica. Um menino de 13 anos de idade diagnosticado com AF que também possui a deficiência da glicose-6-fostato desidrogenase (G6PD). Desde neonato até os 9 anos fez uso da hidroxiureia e passou por diversas transfusões sanguíneas durante a infância. Na triagem clínica documentada por Ribeil, *et al.* (2017), o garoto recebeu CTH autólogas que foram tratadas com o vetor BB305 que inseriu com sucesso o gene modificado da β A-T87Q-globina. Nos três primeiros meses não houve complicações relatadas pelos pesquisadores, nem evidência de mutagênese nos próximos 30 meses pós- transplante [34].

Ferrari, *et al.* (2017) apontou dois tipos de modificações realizadas por vetores lentivirais: β A-T87Q-globina e β AS3-globina. Os VL estudados foram BB305 e β AS3-FB, respectivamente (Quadro 1). Os pacientes foram submetidos ao mesmo tipo de condicionamento, bussulfano, 12,8 mg/Kg. O primeiro obteve cura com repovoamento hematopoético policlonal e sem anormalidade. Contudo os demais tiveram resultados subnormais se comparado ao primeiro caso de sucesso. Os estudos apontaram dificuldades

em obter um enxerto robusto de CTHs transduzidas, eficiência na inserção do transgene e um melhor condicionamento. Fatores críticos que

devem ser aprimorados nos próximos ensaios clínicos que seguem em andamento [32].

Quadro 1 – Triagens clínicas que utilizaram terapia gênica como tratamento da anemia falciforme

País	Financiador	Gene	Vetor	Inscrição	Identificador	Situação
França	Bluebird bio	β A-T87Q.globina	BB305	Idade: 5-37 anos, até 7 pacientes	NCT02151526	Ativo: 1 paciente tratado
EUA	Bluebird bio	β A-T87Q.globina	BB305	Adultos, até 8 pacientes	NCT02140554	Ativo: 7 pacientes tratados
EUA	UCLA	β AS3-globina	β AS3- FB	Adultos, até 6 pacientes	NCT02247843	Ativo 1 paciente tratado

Legenda: EUA: Estados Unidos da América; UCLA: Universidade da Califórnia – Los Angeles.

Fonte: Elaborado pelo autor..

Conforme Kanter, *et al.* (2022), até fevereiro de 2021, os pacientes do estudo NCT02140554 tiveram um aumento médio da hemoglobina de 8,5g/dL para 11g/dL no decorrer de aproximadamente 3 anos após a infusão das células-tronco. Houve uma produção sustentada de Hb AT87Q na maioria das hemácias, resultando numa diminuição da hemólise e crises vaso-oclusivas [35].

Embora haja segurança dos ensaios clínicos, ainda há preocupações com o uso da terapia gênica. Por ser utilizado o HIV-1 como vetor viral, foi removida uma região de 400 pares de bases da repetição do terminal 3' que elimina uma ativação do vírus. Outro fator é a integração do transgene que pode interromper um supressor tumoral ou ativar algum oncogene. Para isso é analisado os locais de inserção antes da transdução viral para identificar os locais de “porto seguro” e reduzir a probabilidade de perturbação gênica endógena [36-37].

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A terapia gênica tem apontado como uma melhor alternativa de tratamento curativo da anemia falciforme. Uma vez que as células-tronco são

obtidas do próprio paciente contribuindo para o menor risco de rejeição do enxerto ou desenvolvimento da doença do enxerto contra o hospedeiro. As principais dificuldades estão em obter um enxerto robusto e uma alta eficiência na inserção do transgene e manter uma expressão estável de β -globina. Para isso, são iniciados novos estudos com diferentes técnicas a fim de obter um tratamento ideal para o paciente.

Como a terapia atual é paliativa e o transplante alogênico traz grandes riscos, investir em pesquisa com terapia gênica é significativa para a diminuição dos custos tanto para o paciente que gozará de uma melhor qualidade de vida e do estado que intervém com medicamentos que não trazem uma cura definitiva.

CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

SHF contribuiu com a concepção, investigação, metodologia, coleta de dados, tratamento e análise de dados, redação e aprovação da versão final. Já KRCCR contribuiu com a revisão e supervisão.

FINANCIAMENTO

O artigo contou com financiamento próprio.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver/haver conflitos de interesse.

CITAÇÃO

Ferreira SH, Ribeiro KRC. Anemia falciforme: Tratamento com o uso da terapia gênica. *Biomedinar*. 2024 Feb;1(1):2.

REFERENCES

1. Piel FB, Steinberg MH, Rees DC. Sickle Cell Disease. *N Engl J Med*. 2017 Apr 20;376(16):1561-1573. doi: 10.1056/NEJMra1510865. PMID: 28423290.
2. Carneiro-Proietti ABF, Kelly S, Miranda Teixeira C, Sabino EC, Alencar CS, Capuani L, Salomon Silva TP, Araujo A, Loureiro P, Máximo C, Lobo C, Flor-Park MV, Rodrigues DOW, Mota RA, Gonçalves TT, Hoppe C, Ferreira JE, Ozahata M, Page GP, Guo Y, Preiss LR, Brambilla D, Busch MP, Custer B; International Component of the NHLBI Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study (REDS-III). Clinical and genetic ancestry profile of a large multi-centre sickle cell disease cohort in Brazil. *Br J Haematol*. 2018 Sep;182(6):895-908. doi: 10.1111/bjh.15462. Epub 2018 Jul 19. PMID: 30027669; PMCID: PMC8019534.
3. Cannas G, Poutrel S, Thomas X. Hydroxycarbamine: from an Old Drug Used in Malignant Hemopathies to a Current Standard in Sickle Cell Disease. *Mediterr J Hematol Infect Dis*. 2017 Feb 15;9(1):e2017015. doi: 10.4084/MJHID.2017.015. PMID: 28293403; PMCID: PMC5333733.
4. Guilcher GMT, Truong TH, Saraf SL, Joseph JJ, Rondelli D, Hsieh MM. Curative therapies: Allogeneic hematopoietic cell transplantation from matched related donors using myeloablative, reduced intensity, and nonmyeloablative conditioning in sickle cell disease. *Semin Hematol*. 2018 Apr;55(2):87-93. doi: 10.1053/j.seminhematol.2018.04.011. Epub 2018 Apr 25. PMID: 29958564; PMCID: PMC6130892.
5. Gardner RV. Sickle Cell Disease: Advances in Treatment. *Ochsner J*. 2018 Winter;18(4):377-389. doi: 10.31486/toj.18.0076. PMID: 30559624; PMCID: PMC6292457.
6. Romero Z, DeWitt M, Walters MC. Promise of gene therapy to treat sickle cell disease. *Expert Opin Biol Ther*. 2018 Nov;18(11):1123-1136. doi: 10.1080/14712598.2018.1536119. Epub 2018 Oct 19. PMID: 30324810.
7. Jayavaradhan R, Malik P. Genetic Therapies for Sickle Cell Disease. *Pediatr Clin North Am*. 2018 Jun;65(3):465-480. doi: 10.1016/j.pcl.2018.01.008. PMID: 29803277.
8. Williams TN, Thein SL. Sickle Cell Anemia and Its Phenotypes. *Annu Rev Genomics Hum Genet*. 2018 Aug 31;19:113-147. doi: 10.1146/annurev-genom-083117-021320. Epub 2018 Apr 11. PMID: 29641911; PMCID: PMC7613509.
9. Wang X, Thein SL. Switching from fetal to adult hemoglobin. *Nat Genet*. 2018 Apr;50(4):478-480. doi: 10.1038/s41588-018-0094-z. PMID: 29610477; PMCID: PMC6419756.
10. Alladagbin DJ, Fernandes PN, Tavares MB, Brito JT, Oliveira GGS, Silva LK, Khouri NA, Oliveira MB, Amorim T, Matos CM, Ribeiro GS, Lopes AA, Gonçalves MS, Dos-Santos WLC. The sickle cell trait and end stage renal disease in Salvador, Brazil. *PLoS One*. 2018 Dec 17;13(12):e0209036. doi: 10.1371/journal.pone.0209036. PMID: 30557319; PMCID: PMC6296547.
11. Azar S, Wong TE. Sickle Cell Disease: A Brief Update. *Med Clin North Am*. 2017 Mar;101(2):375-393. doi: 10.1016/j.mcna.2016.09.009. Epub 2016 Dec 14. PMID: 28189177.
12. Anemia falciforme: O que é? Tem cura? Como tratar? [Internet]. *Vuelo Pharma*. 2019. [Cited 2023 dez 12]. Available from: <https://www.vuelopharma.com/o-que-e-anemia-falciforme/>.
13. Conran N, Belcher JD. Inflammation in sickle cell disease. *Clin Hemorheol Microcirc*. 2018;68(2-3):263-299. doi: 10.3233/CH-189012. PMID: 29614637; PMCID: PMC6314308.
14. Tran H, Gupta M, Gupta K. Targeting novel mechanisms of pain in sickle cell disease. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2017 Dec 8;2017(1):546-555. doi: 10.1182/asheducation-2017.1.546. PMID: 29222304; PMCID: PMC6142592.
15. Lovett PB, Sule HP, Lopez BL. Sickle cell disease in the emergency department. *Emerg Med Clin North Am*. 2014 Aug;32(3):629-47. doi: 10.1016/j.emc.2014.04.011. Epub 2014 Jun 7. PMID: 25060254.
16. Zúñiga C, Pamela, Martínez G, Cindy, González R, Lina M., Rendón C, Diana S., Rojas R, Nicolás, Barriga C, Francisco *et al*. Enfermedad de células falciformes: Un diagnóstico para tener presente. *Rev. chil. pediatr*. [Internet]. 2018 Ago [Cited 2023 dez 24]; 89(4): 525-529. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062018000400525&lng=es. <http://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062018005000604>.

17. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. *Triagem neonatal biológica: manual técnico*. Brasília; 2016. 79 p. [Cited 2023 dez 29]. Available from: http://bvsmis.saude.gov.br/bvsmis/publicacoes/triagem_neonatal_biolologica_manual_tecnico.pdf.
18. McGann PT, Ware RE. Hydroxyurea therapy for sickle cell anemia. *Expert Opin Drug Saf*. 2015;14(11):1749-58. doi: 10.1517/14740338.2015.1088827. Epub 2015 Sep 14. PMID: 26366626; PMCID: PMC5868345.
19. Estcourt LJ, Kimber C, Trivella M, Doree C, Hopewell S. Preoperative blood transfusions for sickle cell disease. *Cochrane Database Syst Rev*. 2020 Jul 2;7(7):CD003149. doi: 10.1002/14651858.CD003149.pub4. PMID: 32614473; PMCID: PMC7389247.
20. Fitzhugh CD, Abraham AA, Tisdale JF, Hsieh MM. Hematopoietic stem cell transplantation for patients with sickle cell disease: progress and future directions. *Hematol Oncol Clin North Am*. 2014 Dec;28(6):1171-85. doi: 10.1016/j.hoc.2014.08.014. Epub 2014 Sep 29. PMID: 25459186; PMCID: PMC4254544.
21. Brasil. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 30, de 30 de junho de 2015. Torna pública a decisão de incorporar no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS o transplante de células-tronco hematopoéticas alogênico aparentado para tratamento da doença falciforme, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. *Diário Oficial da União* 2015; 1 jul. Seção 1:49.
22. Gluckman E, Cappelli B, Bernaudin F, Labopin M, Volt F, Carreras J, Pinto Simões B, Ferster A, Dupont S, de la Fuente J, Dalle JH, Zecca M, Walters MC, Krishnamurti L, Bhatia M, Leung K, Yanik G, Kurtzberg J, Dhedin N, Kuentz M, Michel G, Apperley J, Lutz P, Neven B, Bertrand Y, Vannier JP, Ayas M, Cavazzana M, Matthes-Martin S, Rocha V, Elayoubi H, Kenzey C, Bader P, Locatelli F, Ruggeri A, Eapen M; Eurocord, the Pediatric Working Party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation, and the Center for International Blood and Marrow Transplant Research. Sickle cell disease: an international survey of results of HLA-identical sibling hematopoietic stem cell transplantation. *Blood*. 2017 Mar 16;129(11):1548-1556. doi: 10.1182/blood-2016-10-745711. Epub 2016 Dec 13. PMID: 27965196; PMCID: PMC5356458.
23. Krishnamurti L, Neuberg DS, Sullivan KM, Kamani NR, Abraham A, Campigotto F, Zhang W, Dahdoul T, De Castro L, Parikh S, Bakshi N, Haight A, Hassell KL, Loving R, Rosenthal J, Smith SL, Smith W, Spearman M, Stevenson K, Wu CJ, Wiedl C, Waller EK, Walters MC. Bone marrow transplantation for adolescents and young adults with sickle cell disease: Results of a prospective multicenter pilot study. *Am J Hematol*. 2019 Apr;94(4):446-454. doi: 10.1002/ajh.25401. Epub 2019 Feb 11. PMID: 30637784; PMCID: PMC6542639.
24. Lucarelli G, Isgrò A, Sodani P, Marziali M, Gaziev J, Paciaroni K, Gallucci C, Cardarelli L, Ribersani M, Alfieri C, De Angelis G, Armiento D, Andreani M, Testi M, Amato A, Akinyanju OO, Wakama TT. Hematopoietic SCT for the Black African and non-Black African variants of sickle cell anemia. *Bone Marrow Transplant*. 2014 Nov;49(11):1376-81. doi: 10.1038/bmt.2014.167. Epub 2014 Jul 28. PMID: 25068420.
25. Guilcher GMT, Monagel DA, Nettel-Aguirre A, Truong TH, Desai SJ, Bruce A, Shah RM, Leaker MT, Lewis VA. Nonmyeloablative Matched Sibling Donor Hematopoietic Cell Transplantation in Children and Adolescents with Sickle Cell Disease. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2019 Jun;25(6):1179-1186. doi: 10.1016/j.bbmt.2019.02.011. Epub 2019 Feb 14. PMID: 30772511.
26. Khemani K, Katoch D, Krishnamurti L. Curative Therapies for Sickle Cell Disease. *Ochsner J*. 2019 Summer;19(2):131-137. doi: 10.31486/toj.18.0044. PMID: 31258425; PMCID: PMC6584191.
27. TOLEDO K. SUS passa a oferecer transplante de medula óssea para tratar anemia falciforme [Internet]. Agência FAPESP. 2015. [Cited 2024 jan 02]. Available from: <https://agencia.fapesp.br/sus-passa-a-oferecer-transplante-de-medula-ossea-para-tratar-anemia-falciforme/21453/>.
28. Abraham A, Jacobsohn DA, Bollard CM. Cellular therapy for sickle cell disease. *Cytotherapy*. 2016 Nov;18(11):1360-1369. doi: 10.1016/j.jcyt.2016.06.011. Epub 2016 Jul 14. PMID: 27421743; PMCID: PMC5067194.
29. Oliveira BA, França ES, Souza VG, Vallinoto ACR, Silva ANMR. Vetores virais para uso em terapia gênica. *Rev Pan-Amaz Saude* [Internet]. 2018 Jun [Cited 2024 jan 15]; 9(2): 57-66. Available from: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232018000200008&lng=es. <http://dx.doi.org/10.5123/s2176-62232018000200008>.
30. Negre O, Eggimann AV, Beuzard Y, Ribeil JA, Bourget P, Borwornpinyo S, Hongeng S, Hacein-Bey S, Cavazzana M, Leboulch P, Payen E. Gene Therapy of the β -Hemoglobinopathies by Lentiviral Transfer of the β (A(T87Q))-Globin Gene. *Hum Gene Ther*. 2016 Feb;27(2):148-65. doi: 10.1089/hum.2016.007. PMID: 26886832; PMCID: PMC4779296.
31. Cavazzana M, Mavilio F. Gene Therapy for Hemoglobinopathies. *Hum Gene Ther*. 2018

- Oct;29(10):1106-1113. doi: 10.1089/hum.2018.122.
PMID: 30200783; PMCID: PMC6196755.
32. Ferrari G, Cavazzana M, Mavilio F. Gene Therapy Approaches to Hemoglobinopathies. *Hematol Oncol Clin North Am.* 2017 Oct;31(5):835-852. doi: 10.1016/j.hoc.2017.06.010. PMID: 28895851.
33. Poletti V, Urbinati F, Charrier S, Corre G, Hollis RP, Campo Fernandez B, Martin S, Rothe M, Schambach A, Kohn DB, Mavilio F. Pre-clinical Development of a Lentiviral Vector Expressing the Anti-sickling β AS3 Globin for Gene Therapy for Sickle Cell Disease. *Mol Ther Methods Clin Dev.* 2018 Nov 1;11:167-179. doi: 10.1016/j.omtm.2018.10.014. PMID: 30533448; PMCID: PMC6276308.
34. Ribeil JA, Haccin-Bey-Abina S, Payen E, Magnani A, Semeraro M, Magrin E, Caccavelli L, Neven B, Bourget P, El Nemer W, Bartolucci P, Weber L, Puy H, Meritet JF, Grevent D, Beuzard Y, Chrétien S, Lefebvre T, Ross RW, Negre O, Veres G, Sandler L, Soni S, de Montalembert M, Blanche S, Leboulch P, Cavazzana M. Gene Therapy in a Patient with Sickle Cell Disease. *N Engl J Med.* 2017 Mar 2;376(9):848-855. doi: 10.1056/NEJMoa1609677. PMID: 28249145.
35. Kanter J, Walters MC, Krishnamurti L, Mapara MY, Kwiatkowski JL, Rifkin-Zenenberg S, Aygun B, Kasow KA, Pierciey FJ Jr, Bonner M, Miller A, Zhang X, Lynch J, Kim D, Ribeil JA, Asmal M, Goyal S, Thompson AA, Tisdale JF. Biologic and Clinical Efficacy of LentiGlobin for Sickle Cell Disease. *N Engl J Med.* 2022 Feb 17;386(7):617-628. doi: 10.1056/NEJMoa2117175. Epub 2021 Dec 12. PMID: 34898139.
36. Dong AC, Rivella S. Gene Addition Strategies for β -Thalassemia and Sickle Cell Anemia. *Adv Exp Med Biol.* 2017;1013:155-176. doi: 10.1007/978-1-4939-7299-9_6. PMID: 29127680; PMCID: PMC5718882.
37. Weber L, Poletti V, Magrin E, Antoniani C, Martin S, Bayard C, Sadek H, Felix T, Meneghini V, Antoniou MN, El-Nemer W, Mavilio F, Cavazzana M, Andre-Schmutz I, Miccio A. An Optimized Lentiviral Vector Efficiently Corrects the Human Sickle Cell Disease Phenotype. *Mol Ther Methods Clin Dev.* 2018 Aug 4;10:268-280. doi: 10.1016/j.omtm.2018.07.012. PMID: 30140714; PMCID: PMC6105766.